

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШИДА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЎРНИ

Мирзаев Отабек Давронович

Андижон давлат техника институти, катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17243775>

Аннотация. Ушбу мақолада миллий иқтисодиётнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тармоқларини ривожлантиришга трансформация жараёнларини жалб қилиш орқали эришиладиган натижаларга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: миллий иқтисодиёт, ЯИМ, кичик бизнес, тадбиркорлик, трансформация жараёнлари, иш билан бандлик, инвестиция,

Миллий иқтисодиётмизни жадаллик билан ривожланиши ҳукуматмиз томонидан олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг барқарор амалга оширилаётганлиги бўлса, бунинг натижасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодиётдаги ўрни тобора ошиб бораётганлиги, соҳани янада ривожланиши учун тармоққа трансформация жараёнларининг жалб қилиш ва унга таъсир қилувчи омилларни назарий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этишни талаб қилади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бозор иқтисодиётининг асосий омилларидан биридир. Бозор иқтисодиётининг ушбу соҳаси биринчи ўринда аҳолини иш билан бандлигини ва даромад манбалари даражасини белгиласа, иккинчидан, ялпи миллий маҳсулот таркиби ва сифатини белгиловчи секторлардан бири бўлиб ҳисобланади. Кичик бизнесни ривожлантириш учун жадаллик билан трансформация жараёнларини амалга ошириш, мослашувчан аралаш иқтисодиётни шакллантириш умумжаҳон хусусиятига эга бўлади.

Шунинг учун барча ривожланган ва ривожланаётган давлатлар миллий иқтисодиётни янада барқарор ҳолатга келтириш учун кичик бизнесда ҳар тарафлама трансформация жараёнларини олиб бориш орқали ривожланишга биринчи даражада аҳамият қаратмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ўзаро икки боғлиқ ҳолат билан белгиланади: биринчидан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодиётнинг аниқ йўналиши бўйича фаол ривожланиб бораётган бўлса, иккинчидан, трансформациялаш жараёнлари олиб бориши натижасида тадбиркорлик фаолияти турлари янада ортиб боради.

Трансформация бу - Б.Райзбергнинг замонавий иқтисодий луғатида трансформация (лот. *transformatio* – ўзгартириш) – бу иқтисодий фаолиятнинг тузилмалари, шакллари ва усулларини қайта таркибланиш, унинг мақсадли йўналишини ўзгартириш, деб таъриф берилган [1].

Машҳур Кембридж луғатининг талқинига кўра, трансформация бирор нарсани яхшилаш учун унинг характерини ёки кўринишини бутунлай ўзгартириш жараёни сифатида таърифланган [2].

Ўзбек тилининг изохли луғатида “трансформацияламок” тушунчаси трансформация қилмок, ўзгартирмок маъноларида талқин қилинади [3].

Хозирги вақтда, миллий иқтисодиётимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг роли ва эгаллаган ўрни кундан кунга ортиб бормоқда, 2024 йилнинг биринчи олти ойлик якунини кўрадиган бўлсак ЯИМда уларнинг улуши деярли 50% ни эгалламоқда. Соҳада яратилаётган товар ва хизматларни ЯИМдаги улушини айрим вилоятлар кесимида кўрадиган бўлсак

2024-йилнинг январ-июн ойлари якунларига кўра, кичик бизнеснинг республика ЯИМдаги улуши 47,5 % ни ташкил этган. Худудларда кичик бизнеснинг энг катта улуши Сурхондарё (худудда яратилган ялпи қўшилган қиймат умумий хажмининг 75,2 % ини ташкил этган) Самарқанд (69,8 %), Бухоро (69,5 %) ва Жиззах (68,3 %) вилоятларида кузатилган[4].

Бизга маълумки, миллий иқтисодиётнинг барча соҳа ва тармоқларига кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари шиддат билан кириб келмоқда. Буларнинг аксариятида соҳада трансформация жараёнларини олиб борилаётганлигидир. Бизнингча, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик секторига трансформация жараёнларини яна жадаллик билан жалб қилиш натижасида,

Биринчидан, доимий ва аниқ иш ўринлари яратилади;

Иккинчидан, алоҳида ва аниқ мутахассисларга бўлган талаб ортади;

Учинчидан, меҳнатга ҳақ тўлаш кескин ошади;

Тўртинчидан, ижтимоий соҳадаги ишсизларнинг сони кескин камади;

Бешинчидан, жамият аъзоларининг тўлов ликвидлиги ортиб боради.

Шунингдек, соҳанинг трансформация жараёнлари натижасида янада жадал ривожланиши иқтисодиёти илғор хорижий давлатларнинг инвестицияларини янада кўпроқ жалб қилишни тақозо этади, бу эса ўз навбатида замонавий ва етук билимга эга бўлган мутахассис кадрларга бўлган талабни ортиради.

Хозирги даврда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик миллий иқтисодиётдаги барча соҳаларни қамраб олмоқда, шунга қарамасдан саноат соҳаларига хусусан автомобилсозликка янада каттароқ эътибор қаратиш янада мақсадга мувофиқ ҳисобланар эди. Республикаимизнинг Андижон вилояти Асака шаҳрида ва Хоразм вилояти Питнак шаҳарчасида энгил автомобиллар ишлаб чиқарилаётган бўлса, Самарқанд вилоятида оғир юк ташувчи автомобиль ва автобуслар ишлаб чиқарилмоқда.

Мухтарам юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев томонларидан айнан автомобиль саноатини янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Эндиликда Жиззах вилоятида ҳам замонавий энгил автомобил ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилди. Саноатнинг ушбу тармоғида кичик бизнесни ривожлантириш ЯИМда ўзига хос ўрин эгаллайди. Яъни саноат соҳасидаги кичик бизнеснинг ўсиши трансформация жараёнларини янада тезлаштиради, бу эса хориждан келтирилаётган ўрта ва майда альтернативаларни маҳаллий тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқарилишини ва етказиб беришини таъминлайди. Бу маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошаётганлигини билдирса иккинчи томондан маҳсулот таннархига ижобий таъсир кўрсатади. Шунингдек, турли халқаро сифат ва тажрибадан ўтганлик ҳақидаги сертификатларни берадиган (*ISO-9001*) ташкилотлар билан ҳам иқтисодий ҳамкорликларни йўлга қўяди. Бу эса кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг янада яхшиланишига ва уларнинг сонини янада

ортиб боришига олиб келади. Пировардида, ЯИМдаги кичик бизнес эгаларининг улуши янада ортади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.
2. 1 Cambridge Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press. 2020.
3. ¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.:”Ўзбекистон миллий энциклопедияси”,2010.
4. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/55768>